

RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Nurbayeva Inobat Tulkinovna

Nizomiy nomidagi TDPU “Maktabgacha ta’lim pedagogikasi va psixologiyasi” kafedrası o‘qituvchisi Mob. Tel: 909806370

***Annotatsiya.** Ushbu maqola maktabgacha ta’lim tizimida o`quv jarayonlarni zamon talablari asosida tashkil etish, samarali natijalarga erishishda qo`llaniladigan ta’limiy jarayonlarni olib boorish metodlari bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar.** Ta'lim, o'z-o'zini tarbiyalash, tashkilotchilik, qobiliyat, rivojlanish, o'zini o'zi qadrlash, shakllantirish, faoliyat.*

***Аннотация.** В данной статье описывается организация воспитательных процессов в системе дошкольного образования исходя из требований времени, методы ведения воспитательных процессов, используемые для достижения эффективных результатов.*

***Ключевые слова.** Воспитание, самовоспитание, организация, способности, развитие, самооценочность, формирование, активность.*

***Annotation.** This article describes the organization of educational processes in the pre-school education system based on the requirements of the times, the methods of conducting educational processes used to achieve effective results.*

***Key words.** Education, self-education, organization, abilities, development, intrinsic value, formation, activity.*

Maktabgacha yoshidagi bola psixikasidagi keyingi rivojlanish uchun muhim bo'lgan bu o'zgarishlar o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi, balki maqsadli pedagogik ta'sirning natijasidir. “Tartibsiz” deb ataluvchi bolalar, agar oilada zarur shart-sharoit yaratilmagan bo‘lsa, o‘z rivojlanishida bog‘chaga qatnaydigan tengdoshlaridan ortda qolayotgani anchadan beri ta’kidlangan.

Ba'zi pedagoglar maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash vazifasidan voz kechishni taklif qilmoqdalar, chunki bu ularning fikricha, "bolalik davrida yashashning o'ziga xos qiymatini inkor etadi". Bu bilan rozi bo'lish qiyin. Birinchidan, inson hayotining har qanday davri o'ziga xos qadriyat va o'ziga xoslikka ega. Ikkinchidan, aqliy rivojlanish bosqichma-bosqich jarayon bo'lib, kognitiv xususiyatga ega. Bu shuni anglatadiki, rivojlanishning yuqori bosqichiga o'tish faqat oldingi bosqichda - yoshga bog'liq neoplazmalar uchun zarur shart-sharoitlar yaratilganda mumkin. Agar yosh davrining oxiriga kelib ular shakllanmagan bo'lsa, unda bu holda ular og'ish yoki rivojlanish kechikishi haqida gapirishadi. Shu sababli, bolani maktabda rivojlanish davriga tayyorlash eng muhim vazifalardan biridir maktabgacha ta'lim va tarbiyaning eng muhim vazifalari. Uchinchidan, bolalikda har tomonlama rivojlanishning asosiy sharti kattalar - o'qituvchilar va ota-onalarning maqsadli va ongli yo'l-yo'riqidir. Va bu, o'z navbatida, faqat bola bilan ishlash aqliy rivojlanish qonuniyatlarini va keyingi yosh bosqichlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniq tushunishga, qaysi yoshga bog'liq neoplazmalar bolaning keyingi rivojlanishi uchun asos ekanligini bilishga asoslanadi.

Bolani maktabga tayyorlash maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish va tarbiyalashning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib, uni maktabgacha ta'limning boshqa vazifalari bilan birlikda hal qilish ushbu yoshdagi bolalarning har tomonlama barkamol rivojlanishini ta'minlashga imkon beradi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, maktabga tayyorgarlikning zarur darajasini shakllantirish va ob'ektiv baholash o'qituvchilar va ota-onalarning faol ishtirokisiz mumkin emas va buning uchun ular katta maktabgacha yoshdagi bolalarning xususiyatlari, maktabga tayyorgarlikni shakllantirish usullari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar haqida ma'lum bilimlarga muhtoj. maktab ta'limining boshida. Bo'lajak birinchi sinf o'quvchilarining ota-onalari tomonidan tez-tez beriladigan savollarga javob berish, ularga maktabgacha yoshdagi bolalar bilan mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil etishga yordam berish uchun siz guruh shaklida

tadbirlar tizimini tashkil qilishingiz mumkin (ota-onalar yig'ilishlari, davra suhbatlari, tashkiliy va faol o'yinlar va boshqalar), individual (intervyular) maslahatlashuvlar , ota-onalar bilan ishlashda maktabgacha ta'lim psixologini jalb qilish.

Bolalarni maktabga tayyorlash maktabga kirishdan ancha oldin boshlanadi va bolalar bog'chasi sinflarida bolaga tanish bo'lgan mashg'ulotlar asosida amalga oshiriladi: o'yinlar, rasm chizish, qurilish va boshqalar.

Bola atrofidagi dunyo haqidagi bilim va g'oyalarni turli yo'llar bilan egallashi mumkin: ob'ektlarni manipulyatsiya qilish, boshqalarga taqlid qilish, vizual faoliyatda va o'yinda, kattalar bilan muloqotda. Bola qanday faoliyat bilan shug'ullansa, u doimo bilim elementi mavjud, u doimo o'zi harakat qiladigan ob'ektlar haqida yangi narsalarni o'rganadi. Shuni esda tutish kerakki, shu bilan birga, u ushbu ob'ektlarning xususiyatlarini va ular bilan qanday harakat qilishni bilish bo'yicha maxsus vazifaga ega emas, bola boshqa vazifalarga duch keladi: naqsh chizish, kublardan uy qurish, qoliplash. plastilindan hayvon qiyofasi va boshqalar, bu bilimlar natijasida hosil bo'lgan uning faoliyatining qo'shimcha mahsulotidir.

Bolaning faoliyati bilimlarni o'zlashtirish uning faoliyatining ongli maqsadga aylanganda , u yangi narsalarni o'rganish uchun muayyan harakatlarni amalga oshirayotganini tushuna boshlaganda, o'qitish, o'quv faoliyati shaklida bo'ladi. Zamonaviy ommaviy maktabda ta'lim sinf-dars shaklida bo'lib, o'quvchilarning faoliyati ma'lum bir tarzda tartibga solinadi (o'quvchi javob berish yoki o'qituvchidan biror narsa haqida so'rash uchun qo'lini ko'tarishi shart, u o'rnidan turishi kerak. javob berayotganda, dars davomida sinfda aylanib, begonalar bilan ish olib bora olmaysiz va hokazo.) Yaqin o'tmishda maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlash va tarbiyaviy faoliyatni shakllantirish bolalarda o'z-o'zini rivojlantirish darajasiga qisqartirilgan. sinfda maktab o'zini tutish ko'nikmalari: partada o'tirish, o'qituvchining savollariga "to'g'ri" javob berish va

hokazo.. Albatta, agar maktabgacha yoshdagi bola an'anaviy tizim bo'yicha ishlaydigan maktabning birinchi sinfiga kirsa, unga ko'nikmalar kerak.

Bolani maktabga tayyorlashda faqat xotirani, e'tiborni, fikrlashni rivojlantirishning o'zi etarli emas. Bolaning individual fazilatlarini maktab bilimlarini o'zlashtirishni ta'minlash uchun harakat qila boshlaydi, ya'ni ular aniqlanganda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi. ta'lim faoliyati va ta'lim mazmuni bilan bog'liq. Shunday qilib, masalan, bolada murakkab geometrik shakllarni tahlil qilish va shu asosda grafik tasvirni sintez qilish qobiliyati rivojlanganida, tasviriy fikrlashning yuqori darajada rivojlanishi maktabga tayyorgarlik ko'rsatkichlaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Kognitiv faollikning yuqori darajasi hali o'rganish uchun etarli motivatsiyani kafolatlamaydi, bolaning bilim qiziqishlari maktab ta'limining mazmuni va shartlari bilan bog'liq bo'lishi kerak.

Maktab haqidagi hikoyalar va she'rlar bolalarga maktab hayotining turli qirralarini ko'rsatuvchi tarzda tanlangan: bolalarning maktabga borish quvonchi; maktab bilimlarining ahamiyati va ahamiyati; maktab ta'limining mazmuni; maktabdagi do'stlik va maktab o'rtoqlariga yordam berish zarurati; sinfda va maktabda o'zini tutish qoidalari. Shu bilan birga, bolalarga "yaxshi o'quvchi" va "yomon o'quvchi" qiyofasini ko'rsatish, bolalar bilan to'g'ri va noto'g'ri (tashkilot nuqtai nazaridan) naqshlarni taqqoslash asosida suhbat qurish muhimdir. Maktabdagi xulq-atvor. Katta maktabgacha yoshdagi bolalar kulgili mazmundagi matnlarni qiziqish bilan qabul qiladilar va yaxshiroq eslab qolishadi.

Maktabgacha yoshdagi bolada o'rganish motivlarini va haqiqiy tarbiyaviy motivlarni shakllantirishda oila hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yangi bilimlarga qiziqish, qiziqarli ma'lumotlarni (kitoblarda, jurnallarda, ma'lumotnomalarda) izlashning asosiy ko'nikmalari, maktab o'qitishning ijtimoiy ahamiyatini bilish, o'zining "men istayman" so'zini "kerak" so'ziga bo'ysundirish qobiliyati, xohish ishlash va boshlangan ishni oxirigacha etkazish, o'z ishining natijalarini namuna bilan solishtirish va xatolarini ko'rish qobiliyati, muvaffaqiyatga intilish va o'zini munosib

baholash - bularning barchasi maktab o'qitishning motivatsion asosidir va shakllanadi. asosan oilaviy tarbiya sharoitida. Agar oilaviy ta'lim noto'g'ri qurilgan bo'lsa (yoki umuman yo'q bo'lsa), faqat maktabgacha ta'lim muassasasining sa'y-harakatlari bilan ijobiy natijalarga erishib bo'lmaydi.

MTTda bolalar tasviriy san'at bo'yicha grafik ko'nikmalarga ega bo'ladilar, mehnat faoliyatini loyihalash va bajarish jarayonida kichik qo'l harakatlari rivojlanadi. Ammo bu darslar qo'lni yozishga tayyorlash uchun etarli emas, bu kerak bolalarda nafaqat MTTda, balki uyda ham grafik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun maxsus mashg'ulotlar va mashqlarning puxta o'ylangan tizimi.

Maktabgacha yoshning oxiriga kelib, voqelikning tanish sohalarida bolalar vizual belgilar asosida mantiqan to'g'ri umumlashmalarni amalga oshirishlari mumkin, ular og'zaki umumlashmalardan ham foydalanishni boshlaydilar. Bola yuqori darajadagi umumlashmalarni o'zlashtiradi va ularni muloqotda va faoliyatda qo'llaydi. lekin ularning asosida ular komplekslar bo'lib, ular tashqi vizual belgilar va ob'ektlarning aloqalarini o'z ichiga oladi, amaliy va funktsional xususiyatga ega. . Bola uchun ob'ekt yoki kontseptsiyani aniqlash, bu ob'ekt bilan nima qilish mumkinligini aytishni anglatadi

Maktabgacha yoshdagi bolalarning tasavvurlarining umumlashtirilgan va sxematik tabiati ularni o'qitish va elementar tushunchalarni shakllantirish uchun turli xil modellar va sxemalardan keng foydalanish imkonini beradi.

Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurining o'ziga xosligi, uning majoziy-sxematik tabiati 6-7 yoshli bolalar real ob'ektlar va hodisalarning sxematik tasvirlarini (masalan, guruh xonasining rejasini yoki maydon va boshqalar) va ularni o'yin va vizual faoliyatda faol ishlatish. Intuitiv darajada ular allaqachon murakkab grafik tasvirlardagi o'xshashlik va farqlarni topishlari, ularni guruhlashlari mumkin. Pedagogning bu bosqichdagi vazifasi bolaga grafik tasvirlarni ongli ravishda tahlil qilishga o'rgatishdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Nurbaeva, I. T. (2022). Models of pedagogical communication in the educational process. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(6), 213-219.
2. Нурбаева, И. Т. (2023, January). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 2, No. 5, pp. 43-50).
3. Nurbayeva, I. T., & qizi Omonhonova, M. S. (2023, January). МАКТАБГА ТАЙЙORLASH-МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI O ‘QITISH VA TARBIYALASHNING ENG MUHIM VAZIFALARIDAN BIRI SIFATIDA. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 2, pp. 613-616).
4. То'лиқinovna N. I. RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNI МАКТАБГА ТАЙЕРLASH VA MILLIY QADRIYATLAR NAMUNALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 13. – №. 8. – С. 6-10.
5. Nurbaeva I. T. Models of pedagogical communication in the educational process //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 213-219.
6. Нурбаева И. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 24. – С. 98-100.
7. Нурбаева И. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 24. – С. 98-100.
8. Бабаева, Д. Р., & Жураева, Н. Т. (2023, January). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 2, No. 5, pp. 5-12).

9. D.M.Maxmudova Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kitobxonlikka tayyorlash metodlari. Results of National Scientific Research International Journal 1 (6), 274-278b-2022